

ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

Р.Х. Джураев

Д.п.н., академик АНРУз, зав.отделом НИПВ им Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502750>

Аннотация. Мегаполис шароитида ўсмирлар тарбиясига, хусусан, этник муносабатлараро турғунликни сақлаш ҳамда ахлоқий қадриятларни ўзлаштиришига шаклланган кўпмаданий муҳит таъсири ўрганилган.

Калим сўзлар: сермаданий муҳит, тармоқли ўзаро таъсир, тарбия муҳити.

Аннотация. В статье рассматривается влияние поликультурной среды, сформированной в условиях мегаполиса, на процесс воспитания подростков, на усвоение нравственных ценностей и стабилизацию межэтнических отношений.

Ключевые слова: поликультурная среда, сетевое взаимодействие, воспитательная среда.

Abstract. The article deals with the structure and content of readiness of vocational training teacher to management activity in educational institutions of primary and secondary vocational education.

Keywords: readiness for management activities, teacher training, managerial activity of vocational training teachers.

Поликультурная среда может иметь положительное и отрицательное влияние. Говоря поликультурной среде, важно понять, что в области педагогики о среде уже изучено. Еще Е.Д. Ушинским было выдвинуто предположение о том, что развитие человека достигается: путем воспитания и влияния среды, а Я.Корчаком была дана характеристика 4 типов воспитывающей среды: догматической, идейной, безмятежного потребления, внешнего лоска и карьеры.

В настоящее время выделена структура среды - внешняя и внутренняя. В современной науке дифференцируются понятия среды на физическую, духовную, визуальную, постоянную, временную, ситуативную, географическую, экономическую, сельскую, городскую. Под средой, определяющей поведение школьника, его привычки, нормы общения можно понимать и семью, и среду товарищей, друзей. Среда образовательных учреждений может быть рассмотрена как поликультурная, поскольку ее разновозрастные, разносоциальные, многонациональные субъекты пересекаются и взаимодействуют внутри школы, Влияние это может быть позитивным и негативным. Современная поликультурная среда школы подвижна, поскольку в условиях поликультурной среды мегаполиса происходят интенсивные миграционные процессы. И во многом успешная интеграция в культуру Узбекистана зависит от школы, поскольку именно школа может быть рассмотрена как транслятор культурных ценностей.

В поликультурной среде школ могут реализовываться общественные функции культуры, оказывающие влияние на сферу духовно-нравственного воспитания ребенка. Поскольку понятие «поликультурная среда» несет основную смысловую нагрузку в тексте, необходимо определить какое содержание будет вкладываться в это понятие в контексте данной статьи. Понятие среда имеет широкое употребление. С термином «среда»

используются и другие термины: «образовательная среда», «информационная среда», «окружающая среда», «жизненная среда», «человеческое окружение». Школьная среда - это то, что школу окружает, то, с чем школа взаимодействует. В данной работе мы рассматриваем **понятие «среда»** в общем смысле, как окружение. В поликультурном окружении образовательной среды учатся дети разных национальностей.

Отличительные особенности поликультурной среды школ как многокультурного окружения в ее социальных, культурных, языковых, ценностных, религиозных, национальных, этнических различиях. Являясь элементом поликультурной среды, школьник своими действиями может оказывать влияние на своего сверстника.

Можно выделить следующие основные характеристики поликультурной среды: взаимосвязанность факторов поликультурной среды; подвижность поликультурной среды; неопределенность поликультурной среды. Окружение современных школ может меняться очень быстро. Подвижность поликультурного окружения может быть высокой и низкой. В высокоподвижной поликультурной среде педагогическому коллективу важно владеть разнообразной информацией (ценностно-смысловой и межкультурной компетенциями, национальной психологией и др.). Чем неопределеннее окружение (информация о поликультурной среде и уверенность в точности этой информации), тем труднее принимать эффективные решения.

Современные исследования и личные наблюдения за состоянием поликультурной среды школ позволили выявить трудности и противоречия, которые оказывают дестабилизирующее воздействие на процесс нравственного воспитания подростков - это снижение воспитательной роли семьи, разрыв между поколениями, рассогласованность в ценностно-смысловых и культурных ориентациях. Проявление черствости, жестокости, открытой агрессии подростков по отношению к своим же сверстникам свидетельствуют не только о том, что поликультурная среда бездушна, но и о том, что эта среда не преобразуется взрослыми людьми, общественным мнением, институтом семьи. Поликультурная среда навязывает человеку свои антидуховные ценности: культ денег, вседозволенность, распушенность, порок. До тех пор, пока человек не начинает оказывать педагогическое воздействие на эту среду, сама среда будет оказывать на человека свое антипедагогическое воздействие. В этих условиях у подростка практически нет выбора в сторону добра, в сторону справедливости, в сторону миролюбия и гражданской ответственности. В этих условиях, мнимая свобода человека толкает его на проступки, а зачастую и на преступления друг против друга. Нравственное воспитание подростков, формирование нравственной позиции и культуры межличностных отношений постепенно преобразует поликультурную среду. Укреплению дружеских связей учащихся школ могут служить возможности поликультурной среды.

Поэтапное моделирование, описание воспитательной работы, обращает поликультурную среду школы в поликультурное пространство.

Школа - это место, где ребенок проводит большую часть своего времени, она становится вторым домом ребенка. В поликультурной среде школы каждому ребенку через межкультурную и ценностно-смысловую компетентность важно обрести себя как личность. Нравственное воспитание подростков в поликультурной среде школы, формирование нравственной позиции и культуры межличностных отношений постепенно преобразует поликультурную среду. Поликультурная среда школы - это факт, который можно рассматривать как данность. С фактом приходится мириться, данность можно

рассматривать как дар, благо. Если мы воспринимаем поликультурную среду как факт, то все негативные проявления: агрессию, межэтнические и социальные конфликты можно отнести к среде. Когда же поликультурная среда воспринимается как данность, дар, то на культурных и социальных различиях можно создать уникальную, неповторимую модель воспитательного пространства, где встреча различных культур становится СОБЫТИЕМ в жизни, как отдельного человека, так и всего коллектива школы.

Нравственная позиция подростка в поликультурной среде школы определяется не только его способностью понимать многообразие этой среды, но его способностью быть терпимым к этой среде, и что более ценно, его способностью выстраивать позитивные межличностные отношения в этой среде, о чем могут свидетельствовать следующие критерии:

1. Желание и готовность осваивать и присваивать поликультурную среду школы мегаполиса.

2. Нравственная позиция по отношению к культурному и конфессиональному плюрализму в школе мегаполиса.

3. Позитивные межличностные отношения подростков в поликультурной среде школы мегаполиса.

Критерии нравственной воспитанности подростков - это тот результат, на который проецируются средства воспитательной работы.

Для того чтобы объективно оценить состояние нравственной воспитанности подростков необходимо диагностировать культуру межличностных отношений внутри поликультурной среды школы и стремление подростков к общению со сверстниками, систематизировать и углубить представления подростков о нравственных поступках, нравственной позиции через речевую и проектно-исследовательскую деятельность посредством воспитательных технологий. Технологические проблемы воспитания решаются с помощью разработки специальных и элективных курсов, подготовки дополнительных образовательных программ.

Речевая деятельность предполагает умение говорить, умение читать, умение слушать и умение писать. Крупнейший филолог XX столетия, теоретик и философ языка и культуры Ю.В. Рождественский, считал, что языки становятся во главу угла, т.к. только через языки возможно приобщение к культуре, кроме того, ученый подчеркивал вклад языка не только в гуманитарное знание, но и в технические, науки. Если на уроках русского языка учащиеся учатся правильно излагать свои мысли и грамотно писать, то на уроках литературы учащиеся учатся адекватно воспринимать текст. Художественная литература вводит читателя в сложный мир отношений человека с окружающей средой, гуманизирует поликультурную среду. Гуманизации поликультурной среды служит и сетевое взаимодействие.

Нравственное воспитание в поликультурной среде стабилизирует межэтнические отношения путем разрешения межкультурных конфликтов. Для достижения этой цели перед проектными и исследовательскими работами учащихся ставятся проблемные задачи, в решении которых подросток мобилизует нравственный потенциал своего внутреннего мира. Проектные и исследовательские работы предполагают межкультурную коммуникацию независимо от того, сколько человек работает над проектом. Любой проект, любое исследование делается для того, чтобы в дальнейшем обосновать и защитить его на научно-практических или научно-творческих конференциях, ученических семинарах и др.

Проектная деятельность расширяет границы школы и круг общения подростков. Проектная деятельность в общеобразовательных учреждениях может противостоять деятельности деструктивных организаций, поскольку удовлетворяет потребности подростка с одной стороны в уединении и созерцании, с другой - в общении.

Многие проектные работы поднимают проблемы нравственности, независимо от предметной области, в которой проводится исследование. Современная наука и современное творчество вообще неотделимо от нравственных проблем (проблемы экологии и экономики, проблемы межэтнических и международных отношений, проблемы нравственного выбора ученого и писателя, проблемы созидания и разрушения в искусстве). И если мы обратимся к проблемам современного спорта, то поймем, что и здесь от нравственного выбора спортсмена зависит его физическое и духовное здоровье (проблемы большого спорта, связанные с победой «любой ценой» и др.). Нравственное воспитание требует преемственности, фундамента, который создается годами. Сетевые структуры, городские экспериментальные площадки могут стать таким фундаментом, поскольку объединяют педагогов вокруг одной проблемы, где возможен обмен опытом и поиск разнообразных путей решения. В сети экспериментальных площадок разрабатываются и осуществляются разнообразные проекты, планируются и проводятся семинары, организовываются научно-практические и научнотворческие конференции, праздники, вечера. Школа становится ресурсным центром, базой, где сконцентрированы лучшие педагогические находки. Систематический сбор и обработка информации (защищенная проектная работа - результативность деятельности ребенка и учителя) в сетевом сообществе помогает улучшить процесс нравственного воспитания. Мониторинговые исследования в области обучения и воспитания (их взаимосвязи) помогают принять правильное решение, поднять проблемные вопросы не только перед педагогическими коллективами, но и перед научными объединениями учащихся.

Научно-методические основы системы мониторинга выявляют изменения, происходящие в сознании учащихся, и обеспечивает обратную связь. Тематика и содержание проектов учащихся свидетельствуют о том, что в исследовательской и проектной деятельности происходит процесс освоения ценностей.

Важным в процессе освоения нравственных ценностей подростками является с культурой народов интеграция в нее как подростков мигрантов, так и подростков не мигрантов, государство заинтересовано в интеграции. В интеграционных процессах присутствует идея диалога культур, плюрализма, толерантности. Трудно объяснить человеку, воспитанному в другой системе морально-этический кодекс гражданственности, которая основывается на нравственных ценностях народа, его вере и культуре. Следует знать, что национальные особенности влияют на подростка, его характер. При организации воспитательного процесса в поликультурной среде, следует помнить о тех проблемах, с которыми могут столкнуться подростки.

Интеркультурная связь между школой и семьей помогает подростку понять иную культуру, а через нее иного человека, она становится посредником в поликультурной среде между людьми разных социальных слоев, национальностей, этносов. Поликультурная социальная среда крупных городов находит специфическое преломление в жизнедеятельности человека. Когда поликультурную среду школы принимают как данность, оказывая на нее педагогическое воздействие, видоизменяя ее, тогда она становится тем пространством, где есть разные, но нет чужих.

REFERENCES

1. Горбунова Л.Н., Семибратов А.М., Сорокина Е.В. Освоение новшеств в системе повышения квалификации работников образования. 9 - 2009. - С.118 - 122.
2. Корчак Я. Как любить ребенка. - М.: Политиздат, 1990. - 493 с.
3. Степанов П.В., Степанова И.В. Диагностика, анализ и планирование воспитания в школе. Методическое пособие. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2007. - 96 с.
4. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии// Пед. соч. в 6 т. Т.5 - М.: Педагогика, 1990. - 528 с.